

O‘ZBEK TILIDA HOZIRGI VA KELASI ZAMON FE‘LLARI

Sobirova Muzayyana Ilhomjon qizi

QDPI o‘zbek tili va adabiyoti 1-bosqich magistranti

Sobirovamuzayyana68@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada til birliklarining nutqda voqelanish jarayonida yuzaga kelishini kuzatish, zamon kategoriyasining hozirgi va kelasi zamon fe‘llari tahlili misolida tadqiq qilindi.

Kalit so‘zlar: Sistem-struktur tadqiq, sintetik, analitik, nutq momenti, tasviriy shakl, ramziy shakl.

Аннотация: В данной статье наблюдение за языковыми единицами в процессе их появления в речи изучалось на примере анализа глаголов настоящего и будущего времени категории времени.

Ключевые слова: Системно-структурное исследование, синтетический, аналитический, момент речи, изобразительная форма, символическая форма,

Annotation: In this article, the observation of language units in the process of their occurrence in speech was studied on the example of the analysis of present and future verbs of the tense category.

Key words: System-structural research, synthetic, analytical, moment of speech, pictorial form, symbolic form.

Kirish:

XX asr boshlarida jahon tilshunosligida shakllangan sistem–struktur tadqiq yo‘nflishi fanining eng ilg‘or an‘analarini rivojlantirish bilan birga, uni yangi g‘oyalar, qarashlar bilan to‘ldirdi. Tilga tizim sifatida yondashilib, unga ko‘ra til o‘zaro aloqa va bog‘lanishda bo‘lgan birliklaridan tashkil topgan butunlikdir.

Tilga bir butun tizim sifatida qarash, til birliklarining nutq faoliyatida matn va vaziyat bilan bog‘liq tarzda yuzaga chiquvchi pragmatik vazifalariga aniqlik kiritdi. Til birliklarni nutqda voqelanishini tadqiq etish faqat nutqda yuzaga chiquvchi ichki

imkoniyatlarini aniqlashga imkon berdi. Natijada til birliklarining nutqiy vaziyat bilan bog‘liq holda reallashuvchi pragmatik vazifalarni aniqlash muammosi yuzaga keldi. Ushbu maqolamizda mana shu muammo o‘zbek tilidagi zamon kategoriyasining hozirgi va kelasi zamon fe‘llari tahlili misolida tadqiq qilindi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Hozirgi zamon fe‘llari – nutq momentida bo‘layotgan ish-harakatni ifodalaydi, lekin hech qachon hozirgi zamon fe‘li – nutq momenti bilan teng holatda bo‘lmaydi. Harakatning bajarilish vaqti hamma vaqt – nutq momentidan katta bo‘ladi. Hech qachon nutq momenti harakat bajarilish vaqtidan keng bo‘lmaydi.

Nutq momentidan harakatning bajarilish vaqti har doim keng bo‘lishini aytdik, lekin nutq momenti har doim ham harakat bajarilishining o‘rtasida kelmaydi. Ba‘zan harakat nutq momentidan ancha oldin boshlanib nutq momentidan biroz keyin tugaydi, ba‘zan nutq momentidan biroz oldin boshlanib, nutq momentidan ancha keyin tugagan harakatni ifodalaydi. Demak, grammatika hozirgi zamon fe‘llari haqida qoida yaratishda harakatning nutq momentidan qancha oldin boshlanganligini yoki nutq momentidan so‘ng qancha davom etishini hisobga olmaydi, harakatning nutq momentida davom etayotganini asosga oladi. A.Xojiyev hozirgi zamon fe‘llarini ikki guruhga ajratib o‘rganadi.

1. Aniq hozirgi zamon
2. Hozirgi kelasi zamon

A.Xojiyev aniq hozirgi zamon fe‘lining yasaliş usuli va semantikasini turkiy tillar ichida bir-biridan farq qilishini qiyosiy o‘rgangan. Hozirgi kelasi zamon fe‘llarini modal ma‘nosiga qarab ikki guruhga ajratgan:

1. Hozirgi - kelasi zamon gumon fe‘li
2. Hozirgi - kelasi zamon aniqlik fe‘li [2]

Muallif mazkur kitobda bu ikki shaklni etimologiyasini o‘rganib hozirgi kelasi zamon gumon fe‘li tarixiy ekanligini, tarixan u hozirgi kelasi zamon aniqlik fe‘li ma‘nosida ishlatilganligini va hozirda bu shakl hozirgi kelasi zamon aniqlik fe‘lining hosil bo‘lishida asos bo‘lganini isbotlab bergan. Masalan,

Har ne desalar bilur va har ne buyursalar qilur (Bobur)

Tahlil va natijalar: Hozirgi zamon fe’l shakllari ma’no yoki qo‘llanishdagi xususiyatlari bilan bir-biridan farqlanadi.

-yotib qo‘shimchasi yordamida yasaluvchi shakl -yap qo‘shimchasi bilan yasaluvchi shaklga nisbatan kam qo‘llanadi. Bu shakl nisbatan qadimiy bo‘lib, -yap qo‘shimchasi -yotib qo‘shimchasidan kelib chiqqan. Shu sababli bu ikki qo‘shimcha yordamida yasaluvchi fe’l shakli ma’no jihatdan bir-biridan farqlanmaydi va kattaroq bir jumla ichida ularning ikkalasining aralash qo‘llanish hollari uchraydi.

Hozirgi zamon fe’lining -moqda qo‘shimchasi bilan yasaluvchi shakli kitobiy uslubga xos. Bu shakl ramziy ifodalarda, tantanali, ko‘tarinki nutqlarda qo‘llanadi: Kyech kuz. Oltindek sap-sariq barglar daraxt shoxlaridan chirt-chirt uzilib yerga tushmoqda (J. Sharipov).

-moqda qo‘shimchasi bilan yasaluvchi shaklning o‘ziga xos xususiyatlaridan yana biri uning bo‘lishsizlik (inkor) shakliga ega emasligidir.

To‘rt holat fe’lining -yot, tur, yur, o‘tir fe’llarining hozirgi zamon shakli alohida ko‘rinishga ega. Bularning hozirgi zamon shakli -(i)b qo‘shimchasi bilan yasalgan ravishdoshga shaxs-son qo‘shimchalarining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi: yotibman, yotibsan, yotibdi.

To‘rt holat fe’lining bu shakli o‘tgan zamon ma’nosini ham ifodalaydi. O‘tgan zamon yoki hozirgi zamon ifodalanganligi matnda aniqlanadi: Xon bir begunox odamni g‘azabiga olib tosh-bo‘ron qildiribdi, «tosh otmagan odam qolmasin» deb o‘zi tepasida turibdi (A. Qahhor).

Hozirgi zamon fe’lining tasviriy shakllari yot, tur, yur, o‘tir ko‘makchi fe’llari yordamida yasaladi: yozib yotibman, yozib turibman kabi: Kolxozning keng, ufqqa tutashgan yaxlit maydoni... kuyosh taptida ko‘pchib yotibdi (H. Nu‘mon).

Tasviriy shaklning yot, tur, yur, o‘tir ko‘makchi fe’llari yordamida yasaluvchi har bir turi o‘ziga xos qo‘shimcha ma’nolari va boshqa xususiyatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Masalan: yot ko‘makchi fe’li yordamida yasaluvchi shakl harakat holatni kuchaytirib ifodalaydi: yozib yotibdi, ishlab yotibdi, yog‘ib yotibdi kabi; yur ko‘makchi fe’li bilan yasaluvchi shakl harakatning uzoq davomini bildiradi: ishlab yuribdi.

Kelasi zamon fe’llar – nutq momentidan keyin bo‘lgan ish harakatni ifodalaydi. Kelasi zamon fe’llarini o‘rgangan J.M.Jo‘rayeva bu zamonning tasnifini quyidagi guruhlarga ajratadi.

1. Hozirgi kelasi zamon fe’li **-a** yoki **-y**
2. Kelasi zamon gumon fe’li **-r (ar), -r (ur), -r(ir)**
3. Kelasi zamon qat’iy fe’li **-ajak, -(y)ajak**
4. Kelasi zamon davom fe’li **-digan, -adigan**
5. Kelasi zamon maqsad fe’li **-moqchi**

Bu tasniflashda quyidagi holatni ko‘rish mumkin. A.Xojiyev hozirgi kelasi zamon fe’lini hoziri zamon tasnifiga kiritgan. J.M.Jo‘rayeva esa bu shaklni kelasi zamon tasnifiga kiritadi. (bu fikr haqida keyingi ishlarda yagona xulosaga kelish kerak.)

Hozirgi zamon aniq fe’li ham matnda hozirgi kelasi zamon ma’nosini ifodalashi mumkin. Agar odam ko‘prik ustida turib ketyapman desa, unda hozirgi - kelasi zamon ma’nosi, yurib ketayotib turib ketyapman desa, unda hozirgi zamon ma’nosi anglashiladi. Hozirgi zamon fe’llarida harakat hozirgi zamonda boshlangani bilan uning nihoyasi kelasi zamonda tugaydi. Bu izohlarga ko‘ra bu shakl kelasi zamonda o‘rganilishi kerak.

Kelasi zamon fe’lining hosil qilinishini muallif ikki usulni ko‘rsatadi.

1. Sintetik (qo‘shimchalar orqali)
2. Analitik (yordamchilar bilan kengaygan holda)

Bu kitobda kelasi zamon har bir shaklining asosiy va qo‘shimcha ma’nolariga misollar yordamida izoh berilgan.

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida fe’lning qaysi zamoni qanday shakllarga egaligi haqida shu vaqtga qadar bir xil fikrga kelingan emas. Misol uchun hozirgi vaqtda oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma vazifasini o‘tayotgan ishlarda kelasi zamon fe’l shakllari haqidagi fikrlarni olib ko‘raylik. Bu ishlarning mualliflari kelasi zamon fe’li yasovchi maxsus shakllar sifatida quyidagilarni ko‘rsatadilar;[6;16]

-digan (boradigan, ishlaydigan), -(a)r (borar, ishlar)[7;408-409]

-(a)r (borar, ishlar), -jak (borajak, ishlayajak), -g‘u (-ku, -gu, -qu) (borgum, ishlagum) [1; 229-233]

-(a)r (borar, ishlar), -jak (borajak, ishlayajak)[4; 154-157]

-(a)r (borar, ishlar), -moqchi (bormoqchi, ishlamoqchi), -digan (boradigan, ishlaydigan) [5;147-148];

-jak (borajak, ishlayajak), -moqchi (bormoqchi, ishlamoqchi), -(a)r (borar, ishlar), -digan (boradigan, ishlaydigan) [3;75-77];

-adi, -ydi (boradi, ishlaydi), -(a)r (borar, ishlar), -jak (borajak, ishlayajak), -gu (-g‘u, -ku, -qu) (borgum), -gay (borgay), -digan (boradigan, ishlaydigan), -moqchi (bormoqchi, ishlamoqchi) [6;295-300].

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida fe’lning o‘tgan va hozirgi zamon ko‘rsatkichlarga boy, kelasi zamon fe’lida esa boshqacharoq holni ko‘ramiz. Aniqroq bo‘lishi uchun, yuqorida ko‘rsatilgan asarlarda kelasi zamon fe’li yasovchi qo‘shimcha sifatida keltirilgan shakllarga qisqacha to‘xtab o‘taylik.

-(a)r. Bu qo‘shimcha yordamida yasaluvchi shakl deyarli barcha ishlarda «kelasi zamon gumon fe’li» deb ta’riflanadi. Lekin harakatning nutq momentiga munosabatini ko‘rsatishi jihatidan u yozadi, ishlaydi tipidagi hozirgi-kelasi zamon fe’lidan farqlanmaydi. Undan faqat gumon ma’nosiga egaligi bilan farqlanadi

-jak. Bu qo‘shimcha bilan yasaluvchi shakl, odatda, «qat’iy kelasi zamon» yoki «aniq kelasi zamon fe’li» deb ta’riflanadi.

Hozirgi vaqtda badiiy asar, jurnal va gazetalarda ba’zan uchrab tursada, lekin -jak qo‘shimchasi bilan yasaluvchi zamon shaklini hozirgi o‘zbek adabiy tiliga xos shakl deb qarash uchun yetarli asosimiz yo‘q. Kelgusida bajarilishi aniq, qat’iy bo‘lgan harakatni ifodalashda keladi, ishlaydi tipidagi hozirgi-kelasi zamon shakli qo‘llanaveradi.

-moqchi. Bu qo‘shimcha yordamida yasaluvchi fe’l shakli harakatning nutq momentiga munosabatini ko‘rsatmaydi, balki harakatni bajarish maqsadini (maqsad ma’nosini) bildiradi. Shunga ko‘ra uni ijro maylining kelasi zamon shakli deb qarash mumkin emas.

-digan. Bu qo‘shimcha bilan yasaluvchi zamon shakli kesim vazifasida kelganda maqsad yoki lozimlik ma’nosini bildirishi mumkin. Lekin u harakatning nutq momentiga munosabatini bildirmaydi. Binobarin, bu shaklni ham aniqlik maylining kelasi zamon shakli deb bo‘lmaydi.

Xulosa:

Ko‘rinadiki, hozirgi o‘zbek adabiy tili nuqtai nazaridan faqat kelasi zamon ma’nosini ifodalovchi biror maxsus shakl bor deyish qiyin. Kelasi zamon ma’nosi (harakatning nutq momentidan keyinga oidligi) adabiy tilda hozirgi-kelasi zamon shakli (keladi, ishlaydi tipidagi shakl) orqali ifodalanadi. O‘zbek adabiy tili uchun asos bo‘ladigan shevalarda ham xuddi shunday. Demak, zamon kategoriyasi bo‘limida fe’llarni ular bildirgan harakatning nutq momentiga munosabatiga qarab (o‘tgan zamon fe’li, hozirgi zamon fe’li, kelasi zamon fe’li kabi guruhga ajratib) o‘rganish bu jihatdan ham maqsadga muvofiq bo‘lmaydi.

Shuni xulosa qilib aytish kerakki, fe’l zamonlarini belgilashda morfologik belgilardan tashqari, matn hamda ba’zi bir so‘z va so‘z birikmalari muhim rol tutadi. Fe’l zamonlarini ajratishda matndan kelib chiqish eng ma’qul yo‘ldir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A. N. Kononov. Grammatika sovremennogo uzbekskogo literaturnogo yazыka, Moskva-Lyeningrad 1960
2. A.Xojjiyev, J.Jo‘rayeva, A.Sulaymonov. O‘zbek tilida fe’l zamonlari. Toshkent 1964 y.
3. U. Tursunov, J. Muxtorov, Sh. Rahmatullayev. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, Toshkent.
4. V. V. Reshetov. Основы фонетики и грамматики uzbekskogo yazыka, Toshkent
5. M. Mirzayev, S. Usmonov, I. Rasulov. Uzbek tili, Toshkent
6. Sh.Shukurov. O‘zbek tilida fe’l zamonlari taraqqiyotidan
7. Hozirgi o‘zbek adabiy tili (kollektiv). Toshkent